

O CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS:

RESGATE DE UMA HISTÓRIA E INSPIRAÇÃO PARA UM CONCEITO SEMPRE
EM TRANSFORMAÇÃO

THE BRAZILIAN CONGRESS ON NEW RIGHTS: RESCUE OF A HISTORY AND
INSPIRATION FOR AN EVER TRANSFORMING CONCEPT

Cristhian Magnus De Marco¹
Paulo Júnior Trindade dos Santos²

RESUMO:

O presente trabalho tem por finalidade resgatar a história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos e impulsionar uma nova rodada de conversas sobre os “Novos Direitos”. A metodologia empregada aqui compreende principalmente a análise de documentos e um rápido levantamento bibliográfico. Os achados da pesquisa são importantes. Os currículos Lattes dos envolvidos nas cinco edições do evento, os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e as linhas de pesquisa dos PPGD’s mostram que a temática segue gerando reflexões. Há muitas disciplinas jurídicas tratando de Novos Direitos. Elas captam a complexidade de uma realidade social em movimento, incapaz de ser aprisionada e recortada por uma leitura do fenômeno jurídico reducionista, que ignore a sua complexidade, transdisciplinaridade e humanidade.

PALAVRAS-CHAVE:

Novos Direitos; Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos; Sociologia do Direito. Pós-graduação em Direito.

1. INTRODUÇÃO

O presente texto pretende relatar um pouco da história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. Um evento anual, que foi organizado pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, *campus* de Joaçaba, durante os anos de 2007 a 2011, alcançando,

¹Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação (PPGD) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Mestre (UFSC), Doutor (PUC/RS) e Pós-doutor (UFSC) em Direito. Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas: GEPETHOS – Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: direitos emergentes e transformações sociais. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

²Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação (PPGD) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Graduado (UNOESC, Mestre e Doutor (UNISINOS), Pós-Doutor (UNISINOS e UNOESC). Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia e co-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas: GEPETHOS – Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: direitos emergentes e transformações sociais. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

portanto, a sua quinta edição. No evento participaram grandes nomes do pensamento jurídico nacional. Infelizmente alguns deles partiram, deixando-nos, contudo, indelévels ensinamentos. A grande maioria dos participantes do Congresso são pesquisadores ativos, atuantes no cenário profissional e acadêmico brasileiro e prosseguem na luta por uma sociedade mais justa, pacífica e solidária.

A atualidade e a importância da categoria: “Novos Direitos” é inegável. Em tempos de marasmo na ciência jurídica, uma concepção crítica e aberta às novas necessidades existenciais e humanas é o que se necessita para uma transformação social mais intensa. Os Novos Direitos, na luta contra o *status quo*, que se apresenta como natural e inexorável, é uma proposta contrária às epistemologias hegemônicas, o que não deixa de ser ela mesma uma epistemologia. Porém uma epistemologia livre das amarras formalistas, positivistas e cientificistas. Ela é aberta aos múltiplos conhecimentos e saberes que escapam à verossimilhança da realidade, com a qual se contenta o *sensu comum teórico dos juristas* (Warat, 1994, p. 97)

Com os objetivos e os pressupostos acima declarados, e, ainda, acrescentando a percepção de que o fenômeno jurídico é sempre complexo e transdisciplinar, este breve texto adota uma abordagem qualitativa sobre os relatórios do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. No concernente às análises sobre a produção científica do tema, apresentadas na seção n. 3, predomina, neste texto, um registro predominantemente quantitativo. Portanto, o ponto de partida metodológico são os relatórios de prestação de contas dos cinco Congressos Brasileiros sobre Novos Direitos, obtidos na Secretaria do Curso de Direito da Unoesc, *campus* de Joaçaba, agregando-se outras informações bibliográficas e documentais para enriquecer a discussão.

Para frustrar o pensamento que proclama o fim da história, Novos Direitos sempre se renovam e se fortalecem a partir de novas posturas, tais como a que se encontra no pensamento do imortal Krenak (2019), provocando-nos para um adiamento do fim do mundo, por meio da contação de novas histórias. Eis o que tentaremos fazer. Contar uma história e propor algo novo para ser contado no futuro.

2. O CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS

A ideia de aprofundar a discussão sobre os Novos Direitos surgiu no âmbito do Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Unoesc. Era um contexto de

profissionalização dos quadros docentes de toda a Unoesc, em seus cinco *campi*. Para a manutenção do *status* da IES (Instituição de Ensino Superior) como Universidade, seria necessária a instalação e consolidação de três programas de mestrado e um de doutorado.

Assim, foi criada, à época, uma política de incentivo aos professores para que cursassem mestrados e doutorados. Alguns professores cursaram seus *stricto sensu* no exterior e outros foram para as regiões onde tradicionalmente se concentram os PPGDs no Brasil. Além disso, a Unoesc fez convênios. Inicialmente foram dois Minters (Mestrados Interinstitucionais) em Direito, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Um em Joaçaba e outros em Chapecó. Mais tarde, mais um Minter se estabeleceu no *campus* de Xanxerê, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. UFSC e Estácio de Sá possuíam linhas de pesquisa em Novos Direitos.

Em 2006, começaram algumas articulações para a implantação de um mestrado em Direito na Unoesc. Assim, além do fomento aos grupos de pesquisa, foi pensando no Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. O primeiro evento ocorreu em 16 de outubro de 2007. Contou com a presença do então Magnífico Reitor Prof. Dr. Aristides Cimadon, do Vice-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, Prof. Dr. Luiz Carlos Luckmann e outras autoridades acadêmicas. Havia mais de 500 participantes.

A Conferência Magna de abertura, teve como Tema: “Pluralismo Jurídico e Novos Direitos” e foi proferida por Antonio Carlos Wolkmer³, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, à época, atualmente docente do PPGD da Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense).

³Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2828972498980275>

No dia 17 de outubro pela manhã, o painel foi composto pelos seguintes professores doutores: Rafael Peteffi⁴, Inácio de Carvalho Neto⁵; Odete Maria de Oliveira⁶. O tema debatido foi: “Direito Privado e Novos Direitos”.

Na mesma manhã, o segundo Painel versou sobre: “O Gênero como preocupação dos Novos Direitos”. Os debatedores foram os professores: Dra. Siomara Marques⁷ e Gustavo Lauro Korte Jr⁸.

⁴Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9672879407640140>

⁵Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6607913188507157>

⁶Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6565759683858425>

⁷Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7549518096832038>

⁸Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5841239809425378>

No mesmo dia 17, à noite, foram debatidos “Aspectos do Direito Ambiental”, sendo os palestrantes: Dr. Paulo Roney Ávila Fagundes, Dr. Joviles Vitório Trevisol⁹ e MSc. Ricardo Marcelo de Menezes¹⁰.

No dia 18 de outubro de 2007, quinta-feira pela manhã, o painel tratou das “Novas tecnologias X conhecimento tradicional” com os professores: Dr. Marcos Wachowcz¹¹; Dra. Liliana Locatelli¹² e MSc. Vanessa Iacomini¹³.

⁹Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4429765335868303>

¹⁰Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3455439666799763>

¹¹ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9040315303540650>

¹² Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7401248009721593>

¹³ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6286020468101743>

No mesmo dia 18, o segundo painel tratou do assunto: “Biodireito, bioética e Novos Direitos”. Foram palestrantes os professores doutorandos à época: Ricardo José Nodari¹⁴ e Élcio Bonamigo¹⁵.

¹⁴ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2211976461811241>

¹⁵ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4642814407241861>

No dia 18 de outubro, à noite, as discussões giraram em torno do assunto: “Direitos Humanos e Novos Direitos”. Foram painelistas os professores: Dra. Gisela Bester¹⁶, Dr. Edmundo Arruda Jr¹⁷. e Dr. Erli Camargo¹⁸.

No dia 19 de outubro de 2007, sexta-feira, o painel foi sobre o tema: “A infância e a juventude e a tutela de seus Direitos”. Foram painelistas os professores: Dra. Etiane Caloy¹⁹ e Dr. André Viana Custódio²⁰.

¹⁶ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3718611665180124>

¹⁷ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2858620202145281>

¹⁸ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9448054696269653>

¹⁹ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1429386612594051>

²⁰ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7166046428154967>

O segundo painel da manhã foi sobre: “Acesso à Justiça e Novos Direitos”. Foram palestrantes neste painel os seguintes professores: Dra. Cláudia Barbosa²¹, Dra. Vanessa Abu-Jamra Farracha de Castro²² e Dr. Raulino Jacó Brüning²³.

Ainda no dia 19 de outubro de 2007, às 19h30, o painel foi sobre “Criminologia e Novos Direitos”, proferida pelo Dr. Lédio Rosa de Andrade²⁴.

²¹Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1191713026861699>

²²Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3277918447852049>

²³Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9832290327895456>

²⁴In memoriam. Lédio era Desembargador do Eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Importante pesquisador dos assuntos relacionados à psicanálise e violência. Uma das lideranças do movimento do Direito Alternativo. (<https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/nota-de-falecimento-desembargador-aposentado-ledio-rosa-de-andrade>)

No dia 20 de outubro de 2007 – sábado, às 8h00, o painel temático tratou das “Relações Internacionais Contemporâneas e o Direito”. Foram painelistas os seguintes professores: Dra. Danielle Annoni²⁵, Dr. Eduardo Biachi Gomes²⁶ e Dr. Gilvan Brogini²⁷.

No segundo período da manhã, encerrando os trabalhos do I Congresso Brasileiro sobre os Novos Direitos, foram apresentados dois trabalhos inscritos pelos alunos da nona fase do Curso de Direito: Leandro Ernani Freitag, atualmente magistrado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e, Sarajane Rodrigues Candeia é servidora no mesmo Tribunal. Ambos mantêm relações com a Unesco até hoje, sendo Sarajane docente do curso de Direito e Leandro colaborador nas atividades de extensão, manifestando, assim, a importância da pesquisa na formação acadêmica.

²⁵ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6879670263291053>

²⁶ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0011551326068336>

²⁷ Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4582626643604824>

O relatório de avaliação do I Congresso Brasileiro sobre os Novos Direitos, constatou resultados muito positivos. Todos os objetivos propostos no projeto do evento foram alcançados. Foram publicados anais do evento²⁸ e diversas informações foram difundidas no site da Universidade do Oeste de Santa Catarina.²⁹

O relato até aqui posto permite-nos visualizar a legitimidade das temáticas abordadas e a atualidade das pesquisas em discussão. Os painelistas, quase em sua integralidade, seguem avançando nas mesmas pesquisas. Para verifica-se essa informação, basta clicar nos links dos currículos Lattes que foram intencionalmente colocados em notas de rodapé. Esse achado mostra a pertinência dos recortes temáticos, e a atualidade sempre renovada da comunicação sobre “Novos Direito”. Para além de uma mera categoria analítica, ela é marcada por reflexões importantes no campo da sociologia jurídica, permitindo conhecimentos e saberes pertinente, sensíveis às múltiplas realidades da contemporaneidade.

Vale ainda um registro importante. A construção teórica do projeto contou com a contribuição de professores doutores da Unisul – Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, e da Unoesc – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Todos painelistas no evento. A identidade da matriz teórica sobre os Novos Direitos relacionava-se ao contato que todos, de alguma forma, tiveram com o profícuo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, podendo falar-se da Escola de Santa Catarina.

As ideias seminais que constaram nos projetos das cinco edições do evento, e eram de amplo domínio pelos painelistas e organizadores, faziam referência unívoca ao pensamento de Norberto Bobbio (2004, p. 33) e a sua percepção dos Novos Direitos como originários na mudança social, portanto, merecendo especial atenção de uma disciplina que ele denominou de Sociologia Jurídica:

Essa multiplicação (ia dizendo “proliferação”) ocorreu de três modos: a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. Em substância: mais bens, mais sujeitos, mais status do

²⁸CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE NOVOS DIREITOS 1., 2007 out. 16-20, Joaçaba, SC. Anais ... Joaçaba, SC: Unoesc, 2007. 159 p. Disponível em: <https://biblio.unoesc.edu.br/pergamum/biblioteca/>, acesso em 11/04/2024.

²⁹<https://www.unoesc.edu.br/?s=I+CONGRESSO+BRASILEIRO+Sobre++NOVOS+DIREITOS>

indivíduo. É supérfluo notar que, entre esses três processos, existem relações de interdependência: o reconhecimento de novos direitos de (onde “de” indica o sujeito) implica quase sempre o aumento de direitos a (onde “a” indica o objeto). Ainda mais supérfluo é observar, o que importa para nossos fins, que todas as três causas dessa multiplicação cada vez mais acelerada dos direitos do homem revelam, de modo cada vez mais evidente e explícito, a necessidade de fazer referência a um contexto social determinado.

Para não nos tornarmos repetitivos, apresentaremos abaixo a programação dos próximos quatro Congressos Brasileiros sobre Novos Direitos, de modo resumido ou em anexo. É interessante registrar-se abaixo a arte de apresentação do II Congresso. Por sua capacidade de múltiplos significantes e significados, foi incorporada como capa da revista Espaço Jurídico, que está até hoje em funcionamento com o *label* Qualis A1.

No II Congresso, também com aproximadamente 500 participantes, a programação foi a seguinte:

14/10/2008 Tema: “Acesso à justiça e Novos Direitos” Conferencista: Luiz Rodrigues Wambier Conferencista: Dalmo de Abreu Dallari
15/10/2008 Painel temático: “Constitucionalização do Direito Privado” Rafael Peteffi da Silva Painel temático: “Ética e Direito” Cesar Luiz Pasold Lédio Rosa de Andrade Tema: “Estado de Direito Ambiental na Sociedade de Risco” José Rubens Morato Leite Tema: “Direitos Humanos como fundamento para os Novos Direitos” Thaís Colaço
16/10/2008 Painel temático: “Novas Tecnologias e Sociedade da Informação” Liliana Locatelli Painel temático: “Biodireito e Bioética” Ricardo Nodari

Painel temático: “Direito fundamental à informação e o controle da administração pública”

Philip Gil França

Tema: “Direitos dos animais”

Dra. Danielle Tetü Rodrigues

Painel temático: “Humanismo, Ecologia e Novos Direitos”

Paulo Roney Ávila Fagundes

Reinaldo Pereira e Silva

17/10/2024

Painel temático: “Violência, criminologia e Novos Direitos

Alice Bianchini

Léo Rosa de Andrade

Siomara Marques

“Instalação na UNOESC da Biblioteca Alexandre de Gusmão” – Doadada pela FUNAG – Ministério das Relações Exteriores.

Tema: “Direito do Turismo”

Rui Aurélio de Lacerda Badaró

Tema: “Direito Desportivo”

Gianfranco Pretruziolo

O foco na proliferação de direitos mercedores de tutela jurídica e em novas conformações sociais foram, como não poderia deixar de ser, o mote das discussões. Na segunda edição, o Prof. Dalmo de Abreu Dallari recebeu uma homenagem especial. O Núcleo de Prática Jurídica do *campus* de Joaçaba recebeu o seu nome, em razão dos relevantes serviços prestados à população em situação de rua.

Foto do II CBND: Na primeira fila, em saudososa memória: Dalmo de Abreu Dallari (2º, da esquerda para a direita) e César Luis Pasold (4º da esquerda para a direita).

No III Congresso foram valorizadas expressões artísticas dos Novos Direitos. Além de lançamento de livro de autor local, houve concurso de fotografia sobre Direitos Humanos e instalação da exposição organizada pelo Senado Federal: o direito à memória e à verdade.

20/10/2009

Conferência de Abertura “Por que é tão difícil amar ao próximo?”
José Ângelo Gaiarsa

21/10/2009

Painel: Biodireito e ética
Ricardo José Nodari, doutor.
Pe. Leo Pessini mestre.
Painel: Biodireito
Elimar Szaniawski
Renata Braga Klevenhusen

22/10/2009

Painel: Democracia
Antônio Guimarães Brito
Ben Hur de Marco
Lançamento livro “Os Sonhadores”
Markian G. Kalinoski
Painel: Democracia e Liberdades Civis
Paulo Márcio da Cruz

Thiago Fabres de Carvalho Mariano Águas
23/02/2009 Neoconstitucionalismo e novos direitos Ana Carolina Lopes Olsen Cristhian Magnus de Marco
Concurso de Fotografias sobre Direitos Humanos Comissão: Antônio Guimarães Brito Ricardo José Nodari Ana Carolina Lopes Olsen Painel: Meio-ambiente e pós-modernidade Karin Kässmayer Plauto Faraco de Azevedo Eduardo Carlos Bianca Bittar
EXPOSIÇÃO “Direito à Memória e à Verdade – A Ditadura no Brasil 1964-1980”. Iconografia: Agência F4. Agência Estado. Arquivo Nacional. Senado Federal: Roosevelt Pinheiro, Geraldo Magela, Célio Azevedo/Agência Senado.

Em anexo, seguem os foder do IV e do V Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos. Neles se verifica a manutenção das discussões sobre temas emergentes e as grandes transformações sociais que ainda pareciam não receber adequados enfoques jurídicos ou regulamentações, tais como: principiologia constitucional, jurisdição ambiental, novas limitações ao direito de propriedade, novas facetas do trabalho escravo, direito fundamental à boa administração pública, constitucionalismo cooperativo, direito espacial, mediação, alienação parental, discricionariedade administrativa e políticas públicas.

3 DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE NOVOS DIREITOS

Em consulta parametrizada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq³⁰ (DGP), aplicando-se como termo de busca “novos direitos”, e refinando a pesquisa com os

³⁰ <https://lattes.cnpq.br/web/dgp>

campos: nome do grupo, nome da linha de pesquisa, palavras-chave da linha de pesquisa, certificados e não atualizados, foram encontrados 53 resultados, os quais podem ser consultados no anexo 2. Realizando-se a mesma pesquisa, por linha de pesquisa, foram encontrados 49 resultados. Os anexos facilitam a visualização.

O levantamento acima levou em conta apenas a base corrente do CNPq, o que mostra a atualidade das discussões sobre Novos Direitos. Apurou-se ainda que no censo de 2016, por grupo de pesquisa, constam 28 registros. Em 2014: 22 registros. Nos anos anteriores, não constam registros de grupos de pesquisa. Tais registros evidenciam uma progressiva profissionalização e controle dos GEPs. Também, uma crescente importância das discussões sobre Novos Direitos.

Na busca de currículos Lattes³¹ que tenham como palavra-chave da produção “Novos Direitos”, há 953 resultados (pesquisadores) com o filtro “doutores”. Com o filtro “demais pesquisadores (Mestres, Graduados, Estudantes, Técnicos, etc.), somam-se 1.018 retornos.

No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes³², ao pesquisarmos trabalhos sobre “Novos Direitos”, retornam 2.206, resultados. Obviamente que nem todos os trabalhos são específicos sobre a temática ou discutem os seus pressupostos epistemológicos. Porém, vale o registro, para fins de sedimentação de uma categoria. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações³³, retornam 459 trabalhos com o filtro “novos direitos”. E, na plataforma OASIS³⁴, a consulta sobre “novos direitos” retorna 452 dissertações de mestrado e 119 teses de doutorado, que têm “novos direitos” em seus títulos, resumos ou palavras-chave.

Atualmente, são 138 Programas de Pós-graduação em Direito, em funcionamento no Brasil. Destes, 6 programas possuem linhas de pesquisa que mencionam expressamente os “Novos Direitos”. São os PPGs da UCS, UFOP, UNIFOR, UNISINOS, UNESA e UNESC. Há pelo menos 15 disciplinas nesses programas, que têm “novos direitos” nos seus títulos. Com efeito, certamente há um número muito maior de ementários e bibliografias que tratam do tema. Logo, o número preciso de PPGs que tratam do tema de maneira implícita ou transversal é, sem sombra de dúvida, mais significativa, especialmente se levarmos em conta que as análises dos “novos direitos”

³¹ <https://lattes.cnpq.br/>

³² <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/>

³³ <https://bdtd.ibict.br/vufind/>

³⁴ <https://oasisbr.ibict.br/vufind/>

levam em conta a proposta consagrada das gerações ou dimensões de Direitos Humanos, teoria bastante difundida na academia brasileira.³⁵

No Portal de Periódicos Capes³⁶, foram encontrados 446 artigos sobre “Novos Direitos”. Nesse número, aplicamos um novo filtro para verificar somente os textos que possuem a expressão “novos direitos” em seus títulos. Como resultado foram encontrados mais de 40 textos publicados em periódicos científicos, todos relacionados na tabela do anexo 4. Caberia ainda uma pesquisa refinada em outros portais de pesquisa e em coletâneas e livros. Entrementes, com os números significativos já alcançados pode-se ter uma compreensão qualitativa da relevância da discussão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo resgatar a história do Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos e propiciar novas inspirações para a continuidade reflexiva dessa categoria tão importante para o pensamento jurídico nacional. Para tanto, utilizou-se como fontes principais: os relatórios dos eventos realizados na Unoesc, as informações do Sucupira e do Portal de Periódicos da CAPES, o Diretório de Grupos de Pesquisa e o currículo Lattes do CNPq.

A pesquisa, por ora, teve uma abordagem qualitativa. Nesse passo, foi possível identificar um interesse progressivamente sistematizado e profissionalizado na pesquisa sobre Novos Direitos. Isso se verifica tanto na produção acadêmica quanto no registro de grupos de pesquisa no CNPq e na formalização de linhas de pesquisa nos cursos de mestrado e doutorado.

A partir dos conteúdos dos Congressos, dos registros na Capes e CNPq, e da bibliografia consultada, percebe-se um avanço sobre as reflexões dos anos 90. Naquele período, a percepção dos Novos Direitos estava muito atrelada à classificação geracional dos Direitos Humanos, como registrado por Norberto Bobbio, especialmente identificando os Novos Direitos como direitos de terceira geração e suas possíveis consequências.

Atualmente, parece-nos que há um campo ainda aberto para o uso da categoria “Novos Direitos”. No espectro analítico e normativo, a reflexão já é consagrada nas expressões declaratórias de conquista e afirmação histórica dos novos direitos humanos

³⁵ PASOLD, 2005.

³⁶ <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez225.periodicos.capes.gov.br/>

e fundamentais. Contudo, afigura-se ainda mais promissor e necessário o uso dos “Novos Direitos” como espaço de crítica e resistência. No atual contexto, em que se verifica um descompasso abissal entre as declarações e as realizações dos Direitos Humanos, é urgente uma recuperação do debate em múltiplas dimensões. Além da baixa efetividade dos direitos na realidade do Sul Global, vivenciamos um mundo de ostentação consumista, tecno e infocrático (Byung-Chul Han), espetacularizado pelas mídias sociais, extremamente urbanizado, segregado e desigual.

As propostas decoloniais do constitucionalismo latino-americano parecem fortalecer as estruturas imaginadas em “Novos Direitos”. O fortalecimento de uma cidadania participativa e o estabelecimento de Estados Plurinacionais convergem para uma nova fase dos constitucionalismos. O debate analítico sobre regras e princípios é insuficiente para tratar das condições reais de vida no Sul Global. Assim, notadamente diante do cenário de mudanças climáticas, da ausência de bem-estar em metrópoles, do domínio urbanístico periférico pelo narcotráfico e pelas milícias e, pela agressividade do mercado imobiliário e do agronegócio, não basta a mera consagração de direitos da natureza como princípios constitucionais.

Por fim, este trabalho reconhece as limitações do seu escopo e de metodologia, apontando para a necessidade de se ampliar e aprofundar o estudo dos Novos Direitos, tendo em vista a sua relevância e atualidade no contexto brasileiro e global. Espera-se, assim, que este trabalho possa servir como um ponto de partida para futuras pesquisas e reflexões sobre o assunto.

Os autores registram, por fim, que uma revisão bibliográfica com análise de conteúdo aprofundada sobre “Novos Direitos” já está em andamento. Quem sabe será um texto para discussão no VI Congresso sobre Novos Direitos.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PASOLD, César Luiz. Novos direitos: conceitos operacionais de cinco categorias que lhes são conexas. **Sequência Estudos Jurídicos e Políticos**, Florianópolis, v. 26, n. 50, p. 225–236, 2005. DOI: 10.5007/%x. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15192>. Acesso em: 11 abr. 2024.

WARAT, Luis Alberto. **Introdução geral ao direito I. Interpretação da lei: temas para uma reformulação**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994.

ANEXO 1

Participe

Público-alvo:
Acadêmicos de Direito, profissionais do Direito e comunidade em geral.
Local: Auditório Afonso Dresch
Vagas: 450
Inscrições: 1/10/2010 a 26/10/2010 pelo site www.unoesc.edu.br
Informações: (49) 3551 2038
Período: 26/10/2010 a 28/10/2010
Número de horas-aula: 20h
Valor
R\$ 35,00 (acadêmicos)
R\$ 80,00 (demais profissionais)

De 26 a 28 de outubro de 2010
Unoesc Campus de Joaçaba

IV Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos Programação

26/10 (terça-feira)

19h – Solenidade de abertura e conferência
Apresentação do Coral da Unoesc
Lançamento de livros dos conferencistas e palestrantes
Conferências: Constituição e Novos Direitos
PRINCÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO E NOVOS DIREITOS
Marcelo Harger: Doutor em Direito PUC/SP; autor de várias obras jurídicas; ex-conselheiro do Conselho Estadual de Contribuintes; coordenador do Curso de Pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina; professor de Cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições; advogado publicista.
NEOCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: NOVOS DIREITOS E NOVAS LEITURAS
Ruy Samuel Espindola: Mestre em Direito UFSC; autor de obras jurídicas; professor da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina; professor de Cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições; autor de várias obras jurídicas; advogado atuante do STJ e STF.

27/10 (quarta-feira)

8h – Palestras:
Direito Ambiental
CRISE, ESTADO E JURISDIÇÃO AMBIENTAL
Pery Saraiva Neto: Mestre em Direito UFSC; autor de obras jurídicas; advogado, professor e coordenador do Curso de Direito Unoesc Chapecó.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO FRENTE ÀS LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÀS MARGENS DE RIOS
Janaina Rackziegel: Mestre em Direito UCS; professora de Direito Unoesc Chapecó e advogada.
19h – Conferências:
Processo, Justiça e Novos Direitos
O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL
Francisco de Oliveira Filho: Ex-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Desembargador Aposentado TJSC; professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina; professor de Direito UFSC; professor de cursos de Pós-graduação em Direito em várias instituições.
O PAPEL DA OAB E NOVOS DIREITOS
Márcio Luiz Fogaça Vicari: Vice-Presidente OAB/SC e ex-Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; advogado, consultor e parecerista.

IV Congresso Brasileiro sobre Novos Direitos Programação

28/10 (quinta-feira)

8h – Palestras:
Direito do Trabalho e Novos Direitos
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DOS MENORES
Guilherme Kitzlich: Procurador do Trabalho da 12ª Região
TRABALHO ESCRAVO NA SOCIEDADE DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA
Marcelo José D'Ambrosio: Procurador do Trabalho da 12ª Região
19h – Conferências:
Estado, Direitos Fundamentais e Democracia
ATUAÇÃO DO ESTADO FRENTE AOS NOVOS DIREITOS
Ordes Mezzaroba: Pós-doutor em Direito Universidade de Coimbra-Portugal; autor de várias obras jurídicas; professor nos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito da UFSC; consultor da Capes.
O DIREITO FUNDAMENTAL A UMA BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Juarez Freitas: Pós-doutor em Direito na Università degli Studi di Milano; presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público; professor nos programas de Mestrado e Doutorado da PUC/RS e da UFRGS; foi Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo; pesquisador Associado na Universidade de Oxford e Visiting Scholar na Universidade de Columbia; coordenador Latino-Americano do Grupo de Pesquisa sobre Bens e Serviços Públicos na América Latina do Programa PAL; autor de várias obras jurídicas; advogado, consultor e parecerista.

A quarta edição do evento apresenta uma proposta de continuar intensificando a discussão sobre Novos Direitos, sob uma perspectiva interdisciplinar e multifacetada. As conferências e palestras proporcionadas por renomados professores e pesquisadores do mundo jurídico buscam fomentar de maneira mais precisa a discussão sobre os novos direitos, permitindo uma reflexão contundente.

Coordenador do evento: Hewanston Humenhuk

V Congresso Brasileiro Sobre Novos Direitos

De 25 a 27 de outubro de 2011 | Unoesc Campus de Joaçaba

Programação

25 de outubro

Conferências de abertura | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Abertura constitucional aos direitos humano | Perspectivas de novos direitos no contexto da produção normativa compartilhada (cooperativa) no plano internacional

Ministrante: Marcos Augusto Maliska – UFPR .

A eficiência no serviço público

Ministrante: Noel Antonio Tavares de Jesus – UFSC

26 de outubro

Conferência | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Direito Espacial no âmbito das Nações Unidas

Ministrante: Álvaro Fabricio dos Santos

Palestra: O emergente Direito Espacial | Lançamento de livro

Presidente da Mesa: Alexandre Diettrich Buhr

27 de outubro

Palestra | Horário: 8h às 11h30min | Local: Auditório Jurídico

Direito do Trabalho e Novos Direitos | A "arte" da conciliação na Justiça do Trabalho

Ministrante: Luiz Osmar Franchin

Conferência | Horário: 19h às 22h30min | Local: Auditório Afonso Dresch

Danos morais na Alienação Parental

Ministrante: Douglas Phillips Freitas – UFSC

O Direito Administrativo na atualidade | Discricionariedade, mérito administrativo e políticas públicas

Ministrante: José Sérgio da Silva Cristóvam – UFSC

Inscrições

De 1 a 20 de outubro de 2011, no
www.unoesc.edu.br

Investimento

R\$ 35,00 (acadêmicos)
R\$ 80,00 (demais profissionais)

Informações

(49) 3551-2084
www.unoesc.edu.br

Realização

Apoio

ANEXO 2

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Consulta Parametrizada

INSTITUIÇÃO	GRUPO	DATA DE CRIAÇÃO DO GRUPO	LÍDER	2º LÍDER	ÁREA PREDOMINANTE
Universidade Federal de Rondônia	Direito Constitucional, Acesso ao Sistema de Justiça e Desenvolvimento	24/08/2023	Thais Bernardes Maganhini	Layde Lana Borges da Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	CEBID JUSBIOMED UFOP - Grupo de Pesquisa em Bioética, Biodireito e	18/12/2023	Iara Antunes de Souza	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	CENTRO DE CULTURAS JURÍDICAS COMPARADAS,	14/09/2023	Jânia Maria Lopes Saldanha	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Paraná	CLINICA DIREITO DO TRABALHO TRABALHO E DIREITOS	20/09/2023	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Luterana do Brasil	CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E HERMENÊUTICA JURÍDICA	14/09/2023	Luiz Gonzaga Silva Adolfo	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Caxias do Sul	Direito Ambiental Crítico (DAC): Teoria do Direito, Teoria Social e Ambiente	28/02/2023	Aírton Guilherme Berger Filho	Aírton Guilherme Berger Filho	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Direito e Integração Regional	28/06/2023	Luciane Klein Vieira	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Contestado	Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional	17/03/2023	Jília Diane Martins	Marcelo Jose Boldori	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário Eurípedes de Marília	Direito, novas tecnologias e controle social (NODICO)	14/09/2023	Mário Furlaneto Neto	Mário Furlaneto Neto	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Direito, Risco e Ecocomplexidade	11/05/2023	Délton Winter de Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade do Extremo Sul Catarinense	Direitos Humanos e Novas Tecnologias	20/03/2023	Gustavo Silveira Borges	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Oeste do Pará	Diversidade cultural, território e novos direitos na Amazônia	18/09/2023	Bruno Alberto Paracampo Mileo	Bruno Alberto Paracampo Mileo	Ciências Humanas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Fundamentação Ética dos Direitos Humanos	14/09/2023	Vicente de Paulo Barretto	Fernanda Frizzo Bragato	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	GECiP/UFOP - Grupo de Estudos em Ciências Penais	14/09/2023	Andre de Abreu Costa	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	Gefid-Grupos de Estudos em Filosofia do Direito da UNESA	30/01/2024	Maria Eugenia Bunchaft	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Santa Maria	GPDA - Grupo de Pesquisa em Direitos Animais	04/01/2023	Nina Trícia Disconzi	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões	GRUPO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	30/08/2023	Leandro Marcio Langoski	Leandro Marcio Langoski	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual de Maringá	Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo	14/09/2023	Nilson Tadeu Reis Campos Silva	Sônia Letícia de Mélo Cardoso	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de	28/11/2022	Amauri Cesar Alves	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho	Grupo de Estudos Direito das Famílias, Cidadania e Direitos Humanos	14/12/2023	Kelly Cristina Canela	-	Ciências Sociais Aplicadas
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais	Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito, Economia e Filosofia	29/09/2023	Giovani Clark	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade - GPDS	19/05/2023	Claudio Oliveira de Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Santa Maria	Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade (GPDS)	14/09/2023	Luiz Ermani Bonesso de Araujo	Luiz Ermani Bonesso de Araujo	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Piauí	Grupo de Pesquisa em Sociologia e Direitos Humanos UFPI - Picos	11/05/2023	Gabriel Eidelwein Silveira	-	Ciências Humanas

Universidade Estácio de Sá	História do Pensamento Espanhol Contemporâneo	26/07/2023	Marcello Raposo Ciotola	-	Ciências Sociais Aplicadas
Instituto Federal do Amapá	JURIFAP	31/01/2024	Ângela Irene Farias de Araújo Utzig	-	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário Autônomo do Brasil	Jurisdição e democracia	19/12/2023	Bruno Meneses Lorenzetto	William Soares Pugliese	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	JUSNANO	28/11/2023	Wilson Engelmann	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Fortaleza	Laboratório de Gestão de Conflitos	27/09/2023	Alessander Wilckson Cabral	Alessander Wilckson Cabral Sales	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Araraquara	Laboratório de Pesquisa Jurídica em Gestão de conflitos: Diálogos e	01/04/2023	Jamile Gonçalves Calissi	Aline Ouriques Freire Fernandes	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	LIDEM - Liberdade de Expressão e Democracia	24/08/2023	Lúcia Frota Pestana de Aguiar	Lúcia Frota Pestana de Aguiar Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Juiz de Fora	Linguística Aplicada, Educação e Direitos Humanos (LAEDH/UFJF)	12/05/2023	Alexandre José Pinto Cadilhe de	-	Linguística, Letras e Artes
Universidade Federal do Rio Grande do Sul	MERCOSUL, Direito do Consumidor e Globalização	21/11/2023	Claudia Lima Marques	Augusto Jaeger Junior	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade de Caxias do Sul	Metamorfose Jurídica	07/09/2023	Cleide Calgaro	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estácio de Sá	Moral, Direito e Estado Democrático de Direito	03/05/2023	Vicente de Paulo Barretto	Marcos Carnevale Ignácio da Silva	Ciências Sociais Aplicadas
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia	NEDES - NÚCLEO DE ESTUDO EM DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE	14/09/2023	Rodrigo Eduardo Rocha Cardoso	Edson Medeiros Branco Luiz	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Rondônia	NOVOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA SOCIEDADE	14/09/2023	Layde Lana Borges da Silva	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	01/12/2022	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Iara Antunes de Souza	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões	Novos Direitos em Sociedades Complexas	21/08/2023	Noli Bernardo Hahn	Leonel Severo Rocha	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Nilton Lins	Novos Direitos na Amazônia	17/03/2023	Gabriela Eulalio de Lima	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Estadual do Piauí	Núcleo de Estudos em Estado, Poder e Política	29/11/2023	Antonia Valtéria Melo Alvarenga	João Batista Vale Junior	Ciências Humanas
Universidade Federal de Santa Catarina	Núcleo de Pesquisas em Direito e Gênero	15/09/2023	Grazielly Alessandra	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Extremo Sul Catarinense	NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania	28/07/2023	Débora Ferrazzo	Daniel Ribeiro Preve	Ciências Sociais Aplicadas
Centro de Ensino Superior de Maringá	Observatório de Direito Eletrônico	14/09/2023	Thomaz Jefferson Carvalho	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal Fluminense	OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO	14/09/2023	André Augusto Pereira Brandão	Carlos Alberto Lima de Almeida	Ciências Humanas
Universidade Federal de Santa Maria	Phrónesis: Jurisdição e Humanidades	14/09/2023	Angela Araujo da Silveira Espindola	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal do Piauí	República - Núcleo de Pesquisa Jurídica	30/01/2024	Nelson Juliano Cardoso Matos	Deborah Dettmam Matos	Ciências Sociais Aplicadas
Centro Universitário de Brasília	Responsabilidade, Consumo e Novos Direitos	14/09/2023	Héctor Valverde Santanna	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Ouro Preto	Ressaber - Grupo de Estudos em Saberes Decoloniais	29/03/2023	Flávia Souza Máximo Pereira	Flávia Souza Máximo Pereira	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade Federal de Alagoas	TECAL-Teoria do Estado , Constituição e América Latina	14/04/2023	Maria da Graça Marques Gurgel	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Teoria Crítica do Processo: perspectivas hodiernas do Processo	03/04/2023	Darci Guimarães Ribeiro	-	Ciências Sociais Aplicadas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Teoria do Direito	14/11/2023	Leonel Severo Rocha	-	Ciências Sociais Aplicadas

Universidade Federal de Ouro Preto	Terra Civilis: Grupo de Pesquisa em Direito Civil	16/06/2023	Luciana Fernandes Berlini	-	Ciências Sociais Aplicadas
------------------------------------	---	------------	---------------------------	---	----------------------------

Total de registros: 53

Consulta Parametrizada

LINHA DE PESQUISA	GRUPO	LÍDER	ÁREA PREDOMINANTE	INSTITUIÇÃO
CIDADANIA, NOVOS NEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO JURIDICAMENTE	NOVOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA	Layde Lana Borges da Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Rondônia
Consumo e Sustentabilidade	Responsabilidade, Consumo e Novos Direitos	Héctor Valverde Santanna	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário de Brasília
Decolonização epistêmica do Direito	Ressaber - Grupo de Estudos em Saberes Decoloniais	Flávia Souza Máximo Pereira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Desjudicialização e modelos de solução de conflitos	Laboratório de Pesquisa Jurídica em Gestão de conflitos: Diálogos e Interações (LPJUDI)	Jamile Gonçalves Calissi	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Araraquara
Direito, inovação e novos direitos	Observatório de Direito Eletrônico	Thomaz Jefferson Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Centro de Ensino Superior de Maringá
Direito Constitucional e os Novos Direitos	Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional	Jília Diane Martins	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Contestado
Direito das Famílias, Princípios e Novos Direitos	Grupo de Estudos Direito das Famílias, Cidadania e Direitos Humanos	Kelly Cristina Canela	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual Paulista Júlio de
Direito e bens comuns ambientais	Direito Ambiental Crítico (DAC): Teoria do Direito, Teoria Social e Ambiente	Aírton Guilherme Berger Filho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Caxias do Sul

Direito Público	Núcleo de Estudos em Estado, Poder e Política	Antonia Valtéria Melo Alvarenga	Ciências Humanas	Universidade Estadual do Piauí
Direitos Fundamentais e Novos Direitos	Moral, Direito e Estado Democrático de Direito	Vicente de Paulo Barretto	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estácio de Sá
Direitos Fundamentais e Novos Direitos	LIDEM - Liberdade de Expressão e Democracia	Lúcia Frota Pestana de Aguiar Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estácio de Sá
Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos	Direitos Humanos e Novas Tecnologias	Gustavo Silveira Borges	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Extremo Sul Catarinense
Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos	NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania	Débora Ferrazzo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Extremo Sul Catarinense
DIREITO SOCIOAMBIENTAL, CONSUMO E NOVOS DIREITOS	Metamorfose Jurídica	Cleide Calgato	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Caxias do Sul
História do Direito, Direitos Especiais e Direitos Difusos	Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito, Economia e Filosofia	Giovani Clark	Ciências Sociais Aplicadas	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituições de Direito Privado e Sociedade Civil	GRUPO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	Leandro Marcio Langoski	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Regional Integrada do Alto
Judicialização e novos direitos	Grupo de Pesquisa em Sociologia e Direitos Humanos UFPI - Picos	Gabriel Eidelwein Silveira	Ciências Humanas	Universidade Federal do Piauí
Letramentos e Direitos Humanos na formação de professores	Linguística Aplicada, Educação e Direitos Humanos (LAEDH/UFJF)	Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis Jácome	Linguística, Letras e Artes	Universidade Federal de Juiz de Fora
Linha de pesquisa 1: Diversidade Cultural, Novos Sujeitos e Novos Sistemas	GECiP/UFOP - Grupo de Estudos em Ciências Penais	Andre de Abreu Costa	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL SOB O PLURALISMO	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Novos Direitos	MERCOSUL, Direito do Consumidor e Globalização	Claudia Lima Marques	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Novos Direitos, Desenvolvimento e Novas Epistemologias	CEBID JUSBIOMED UFOP - Grupo de Pesquisa em Bioética, Biodireito e Direito Médico	Iara Antunes de Souza	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto

NOVOS DIREITOS, NOVOS CONFLITOS E A EFETIVIDADE DO ACESSO	Direito Constitucional, Acesso ao Sistema de Justiça e Desenvolvimento Sustentável	Thais Bernardes Maganhini	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Rondônia
Novos Direitos à Mobilidade, Interculturalidade e Cidadania Global	Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade (GPDS)	Luiz Ermani Bonesso de Araujo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
Novos Direitos e Desenvolvimento	NEDES - NÚCLEO DE ESTUDO EM DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE	Rodrigo Eduardo Rocha Cardoso	Ciências Sociais Aplicadas	Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia
Novos Direitos e Inovação na Gestão de Conflitos	Laboratório de Gestão de Conflitos	Alessander Wilckson Cabral Sales	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade de Fortaleza
Novos Direitos e Políticas Públicas	Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade - GPDS	Claudio Oliveira de Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Novos direitos humanos e não-humanos	JURIFAP	Ângela Irene Farias de Araújo Utzig	Ciências Sociais Aplicadas	Instituto Federal do Amapá
NOVOS DIREITOS PRIVADOS E VULNERABILIDADES	NOVOS DIREITOS E RECONHECIMENTO	Roberto Henrique Pôrto Nogueira	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Os avanços tecnológicos, os novos direitos, os novos riscos e os direitos	Direito, novas tecnologias e controle social (NODICO)	Mário Furlaneto Neto	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário Eurípedes de Marília
Os Novos Direitos e as Questões Emergentes	GPDA - Grupo de Pesquisa em Direitos Animais	Nina Trícia Disconzi Rodrigues	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
Pessoa e Novas Epistemologias: entre liberdades e responsabilidades	Terra Civilis: Grupo de Pesquisa em Direito Civil	Luciana Fernandes Berlini	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
Políticas públicas, direitos fundamentais e novos direitos	Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo	Nilson Tadeu Reis Campos Silva	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Estadual de Maringá
POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS FUNDAMENTAIS E NOVOS DIREITOS	OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL	André Augusto Pereira Brandão	Ciências Humanas	Universidade Federal Fluminense
Políticas Públicas e Concretização de Direitos	Núcleo de Pesquisas em Direito e Gênero	Grazielly Alessandra Baggenstoss	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Catarina
PPGD - Mudanças na ordem privada	República - Núcleo de Pesquisa Jurídica	Nelson Juliano Cardoso Matos	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Piauí

Refundação da jurisdição e multidimensões da sustentabilidade	Phrónesis: Jurisdição e Humanidades	Angela Araujo da Silveira Espindola	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Santa Maria
RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO: RELEITURA DE INSTITUTOS TRADICIONAIS	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto - GEDIT/UFOP	Mauro Cesar Alves	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
SINDICATO E DIREITO DO TRABALHO: RELEITURA DE INSTITUTOS TRADICIONAIS	Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto - GEDIT/UFOP	Mauro Cesar Alves	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Ouro Preto
SOCIEDADE, EVOLUÇÃO E NOVOS DIREITOS	CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E HERMENÊUTICA JURÍDICA	Luiz Gonzaga Silva Adolfo	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Luterana do Brasil
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Teoria do Direito	Leonel Severo Rocha	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	JUSNANO	Wilson Engelmann	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Fundamentação Ética dos Direitos Humanos	Vicente de Paulo Barretto	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, novos direitos e transnacionalização	Direito, Risco e Ecocomplexidade	Délton Winter de Carvalho	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	CENTRO DE CULTURAS JURÍDICAS COMPARADAS, INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO E SISTEMAS	Jânia Maria Lopes Saldanha	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização	Teoria Crítica do Processo: perspectivas hodiernas do Processo Civil em relação à Constituição,	Darci Guimarães Ribeiro	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Sociedade da informação, direitos fundamentais e novas tecnologias.	Jurisdição e democracia	Bruno Meneses Lorenzetto	Ciências Sociais Aplicadas	Centro Universitário Autônomo do Brasil
TRABALHO POR PLATAFORMAS DIGITAIS, RECONFIGURAÇÕES JURÍDICAS E NOVOS	CLINICA DIREITO DO TRABALHO TRABALHO E DIREITOS	Maria Aparecida da Cruz Bridi	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal do Paraná
Violações em Direitos Humanos: Fenômenos decorrentes no território	TECAL-Teoria do Estado , Constituição e América Latina	Maria da Graça Marques Gurgel	Ciências Sociais Aplicadas	Universidade Federal de Alagoas

Total de registros: 49

ANEXO 3

ANO	AUTORES	TÍTULO	PERÍODICO	ISSN
2023	Gregório, Daniely Cristina da Silva; Teixeira, Rodrigo Valente Giublin	O RECONHECIMENTO DOS NOVOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA NA PÓS-MODERNIDADE	Revista de constitucionalização do direito brasileiro	2595-9840
2023	Wohnrath, Vinicius; Almeida, Ana Maria	Doutrinadores jurídicos e a afirmação de “novos direitos” no Brasil pós-1988: o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo	Sociologias	1807-0337
2022	de Almeida, Leonardo Monteiro Crespo	Creation of new rights, affectivity and politics: first considerations/Criacao de novos direitos, afetividade e politica: incursoes iniciais	Revista Prisma Juridico	1677-4760
2021	Leite de Oliveira Jr, Mozart	A CONTRIBUIÇÃO DA SOFT LAW NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL: O RECONHECIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA COMO EXEMPLO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS DIREITOS	REVISTA DA AGU	1981-2035
2021	Nunes, Thiago Feiten; Isaia, Cristiano Becker	NOVOS DIREITOS, ONDAS RENOVATÓRIAS E JURISDIÇÃO CIVIL: NEW RIGHTS, RENEWAL WAVES AND CIVIL JURISDICTION	Direito em debate	0103-9040
2021	Aparicio, Adriana Biller	NOVOS DIREITOS INDÍGENAS: APORTES AOS DIREITOS ORIGINÁRIOS A PARTIR DA HISTÓRIA, CULTURA E TERRITORIALIDADE GUARANI	Revista Direitos Culturais (Online)	1980-7805

2020	Monteiro Crespo de Almeida, Leonardo	Pluralismo e a criação de novos direitos através da democracia agonística de William E. Connolly	Revista Justiça do Direito	1413-7038
2020	Silva, Leila Bitencourt Reis da; Nogueira, Roberto Henrique Porto; Souza, Iara Antunes de	GÊNESE, FUNÇÃO E COMPREENSÃO DOS NOVOS DIREITOS PRIVADOS	Revista Direitos Culturais (Online)	1980-7805
2019	Araújo, Danielle; Chagas da Silva Santos, Walkyria	Novos sujeitos, novos direitos e cidadania	Revista de ciências sociais (Fortaleza, Brazil)	0041-8862
2018	Santos, Agni Hévea dos	A justiça ambiental e os novos direitos constitucionais: a função socioambiental dos territórios quilombolas do Parque Estadual da Pedra Branca	Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais	1517-4115
2018	Peruzzo, Pedro Pulzatto; Spada, Arthur Ciciliati	Novos direitos fundamentais no âmbito da Unasul: Análise das agendas de Brasil e Venezuela à luz do direito à paz	Revista de Direito Internacional	2236-997X
2018	Dussel, Enrique	Direitos humanos e ética da libertação: Pretensão política de justiça e a luta pelo reconhecimento dos novos direitos	InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais	2447-6684
2018	Martins, Regina Célia de Carvalho; Silveira, Daniel Barile da	A importância da bioética no uso da eugenia para a efetivação dos novos direitos fundamentais	Civilistica.com	2316-8374
2018	Estevão, Carlos Vilar	Educação, globalizações e cosmopolitismos: novos direitos, novas desigualdades	Revista portuguesa de educação	0871-9187
2017	DE ANDRADE LIMA, JOÃO ADEMAR	CONHECIMENTO ABERTO E OS NOVOS DIREITOS DE AUTOR NUMA NOVA PRÁXIS EDUCATIVA	Revista de Propriedade Intelectual - Direito Constitucional e Contemporâneo	2316-8080
2017	Nascimento, Maria Cândida Simon Azevedo; Engelmann, Wilson	DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL: A CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS JURÍDICAS APROPRIADAS AOS NOVOS DIREITOS E DEVERES DECORRENTES DAS NANOTECNOLOGIAS	Revista Direitos Humanos e Democracia	2317-5389

2016	Hachem, Daniel Wunder	Editorial - A emergência dos novos direitos e garantias no constitucionalismo global	Revista de Investigações Constitucionais	2359-5639
2016	Hachem, Daniel Wunder	A emergência dos novos direitos e garantias no constitucionalismo global	Revista de Investigações Constitucionais	2359-5639
2016	Bacelar, Jeferson Antonio Fernandes; Barretto, Vicente De Paulo	“Novas Hermenêuticas” para “Novos Direitos” Ou não Se Põe Vinho Novo em Odres Velhos	Conpedi Law Review	2448-3931
2015	Custódio, André Viana	OS NOVOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Espaço Jurídico	1519-5899
2015	Wolkmer, Antonio Carlos	MUDANÇAS DE PARADIGMAS, PLURALISMO E NOVOS DIREITOS	Espaço Jurídico	1519-5899
2014	de Almeida, Leonardo Monteiro Crespo	As estratégias políticas e os valores da democracia: reflexões sobre transformações sociais e a novos direitos a partir dos trabalhos de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe/Political Strategies and Democratic Values: Reflections regarding social transformations and the creation of new rights within the works of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe	Revista Direito e Práxis	2179-8966
2014	Cavalheiro, Larissa Nunes	SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2005	Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global	2316-3054
2013	Engelmann, Wilson	OS NOVOS DIREITOS GERADOS PELA REVOLUÇÃO NANOTECNOLÓGICA E A RECONSTRUÇÃO DA TEORIA DO FATO JURÍDICO DE PONTES DE MIRANDA	Gestão e Desenvolvimento (Novo Hamburgo)	1807-5436
2012	Ventura, Tereza	Cultura e justiça social: uma política cultural de novos direitos?	Políticas culturais em revista	1983-3717

2012	Gamboa-Bernal, Gilberto A	NUEVOS DERECHOS HUMANOS: NI DERECHOS, NI HUMANOS. VIEJOS DEBERES: CULPABLES OLVIDOS/NEW HUMAN RIGHTS: NOTRIGHTS, NOT HUMAN OLD DUTIES: RESPONSIBLE FORGOTTEN/NOVOS DIREITOS HUMANOS: NEM DIREITOS, NEM HUMANA. DEVERES ANTIGOS: ESQUECIMENTO COLPADO	Persona y Bioética	0123-3122
2011	Moreira, Maria Ignez Costa; Bedran, Paula Maria; Carelos, Soraia M. S. Dojas	A Família Contemporânea brasileira em contexto de fragilidade social e novos direitos das crianças: desafios éticos	Psicologia em revista	1677-1168
2010	Fauth, Gabriela	O Direito Urbanístico na perspectiva dos novos direitos: subsídios para a regularização fundiária	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Rocha, Álvaro Filipe Oxley da	Reforma do Judiciário: cidadania e novos direitos	Revista Direito e Justiça	1676-8558
2010	Junior, José Alcebíades de Oliveira	Considerações sobre os Novos Direitos	Revista Direito e Justiça	1676-8558
2010	Cimadon, Aristides	Estado Federal Brasileiro: centralismo, impropriedades normativas e algumas relações com os novos direitos	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Soczek, Daniel	Vulnerabilidade social e Novos direitos: reflexões e perspectivas	Espaço Jurídico	1519-5899
2010	Vieira, Lucas Carlos	Mandado de segurança coletivo ambiental e sua efetividade ante a jurisdição dos novos direitos	Medio ambiente & derecho	1576-3196
2010	Fagúndez, Paulo Roney Ávila	Os novos direitos à luz da transdisciplinaridade: o resgate de um humanismo radical e a promoção da ecologia na sociedade do mal-estar	Espaço Jurídico	1519-5899
2008	Pereira, Agostinho Oli Koppe; Lazzarotto Simioni, Rafael	A especificidade dos novos direitos na multiplicidade de suas referências	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	2177-7055
2008	Pasold, Cesar	O genoma jurídico-político dos novos direitos	Revista do direito	0104-9496

2008	Costa, Yvete Flávio da; Cioffi, Leandro	The challenges of specific tutelage in respect of new rights and the social responsibility business Os desafios da tutela específica em relação aos novos direitos e à responsabilidade social empresarial	Scientia iuris	1415-6490
2007	Wolkmer, Antonio Carlos	Pluralismo, justiça e legitimidade dos novos direitos	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	0101-9562
2006	Brannstrom, Christian	Socioambientalismo e novos direitos: Proteção jurídica à diversidade biológica e cultural	Journal of Latin American Studies	0022-216X
2006	BRANNSTROM, CHRISTIAN	Juliana Santilli, Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural (São Paulo: Editora Peirópolis, Instituto Socioambiental (ISA) and Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), 2005), pp. 303, pb	Journal of Latin American studies	0022-216X
2005	Pasold, César Luiz	Novos direitos: conceitos operacionais de cinco categorias que lhes são conexas	Seqüência (Florianópolis, Brazil)	2177-7055
2004	Ludwig, Celso	A TRANSFORMAÇÃO JURÍDICA NA ÓTICA DA FILOSOFIA TRANSMODERNA: A LEGITIMIDADE DOS NOVOS DIREITOS	Revista da Faculdade de Direito UFPR	0104-3315
1995	Amarante, Paulo	Novos sujeitos, novos direitos: o debate em torno da reforma psiquiátrica New subjects; new rights: the debate about the psychiatric in Brazil	Cadernos de saúde pública	0102-311X